

**МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ВОЖАТОГО В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВИДЕОКУРСА**

**NEW TECHNOLOGY OF INDEPENDENT WORK
A STUDENT IN CLASS AND AT HOME**

ОСЕЧКИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Государственный университет просвещения.*

КАМАЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Государственный университет просвещения.*

OSECHKINA LARISA IVANOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
The State University of Education.*

KAMALOVA NINA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
The State University of Education.*

В статье рассматривается вопрос создания и проведения онлайн-курса обучения вожатых. Курс разработан в новой форме и основан на современных механизмах воздействия на личность обучающегося. Подробно рассмотрены этапы построения тем и разделов, формирование новой мотивационной оболочки видеокурса. Подчеркнут аспект интерактивности и последовательности подачи, изложения материалов курса. Пояснены важные структурные части формирования методической копилки вожатого, ее составления в течение обучения. Описан процесс формирования технологии работы с личностью будущего вожатого: интеграционные формы, приемы, методы, средства формирования личности.

The article discusses the issue of creating and conducting an online training course for counselors. The course has been developed in a new form and is based on modern mechanisms of influence on the personality of the student. The stages of building topics and sections, the formation of a new motivational shell of the video course are considered in detail. The aspect of interactivity and consistency of presentation and presentation of course materials is emphasized. The important structural parts of the formation of the counselor's methodological piggy bank and its compilation during training are explained. The process of forming the technology of working with the personality of the future counselor is described: integration forms, techniques, methods, means of personality formation.

Ключевые слова: *вожатый, инновационный механизм формирования, технология работы с личностью, ценностно-ориентированные педагогические идеи, формирования компетенций, материалы методической копилки.*

Key words: *counselor, innovative mechanism of formation, technology of working with personality, value-oriented pedagogical ideas, formation of competencies, materials of the methodological piggy bank.*

Современная система воспитания подразумевает субъект-субъектное взаимодействие, направленное на развитие личности. Такой воспитательный процесс ориентирован на цель, достичь которую непросто. Для достижения нужного результата необходимо раскрыть ресурсы и потенциалы, содержащиеся в личности. Главным руководствующим фактором, в данном случае, становится стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В документе сказано, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [4, с. 31; 5, с. 58].

Вожатый является активным субъектом системы воспитания, авангардом обновления воспитательного процесса, ориентированного на личность современного подростка, представляя систему общего, и дополнительного образования [3, с. 92].

Созданный видеокурс эффективно формирует личность вожатого, максимально способствует осуществлению механизмов интроекции. Обучающий курс структурирован с учетом удобного восприятия знаний, информационных блоков, запоминания нового материала [2, с. 236].

Дидактической основой видеокурса стал принцип, изложенный Л.С. Выготским о единстве интеллекта и аффекта [6, с. 25].

Разработка материалов видеокурса предполагала решение следующих задач: изложение обучающей информации на алгоритме действия и смысловой составляющей; отражение в каждом контенте копинг-стратегий для решения психологических проблем; предоставление большого процента материала, кейсов отражающего проблематику и пути решения ситуаций реальной жизни [7, с. 8].

Формируемый видеокурс «Вожатый» способствует трансформации обучающего пространства в мотивирующую среду, которая направлена на самореализацию обучающихся; профориентирование, способствующее выбору траектории своего будущего; понимание сильных и слабых сторон, раскрытия личностного потенциала.

Тематика структурных блоков подразумевает работу с мультимодальным целевым контентом, который работает и на личность слушателя программы, и как методический материал, будет использован в работе с отрядом детского оздоровительного центра. Первый блок носит название «Команда начинающих лидеров: проект успеха в жизни», второй блок «Сильные идеи для школьника нового времени: создай свой мир», третий блок «Искусство самовыражения – вдохновляющий пример».

Система подачи материала опирается на личностно-ориентированный, компетентностный подход [9, с.21].

Теоретическую основу разработанного курса составили работы педагогов-психологов на основе личностно-ориентированного подхода, психологической теории личности Ананьева Б.Г., Альбухановой-Славской К.А., Асмолова А.Г., Божович Л.И., Выготского Л.С., Дубровиной И.В., Зимней И.А., Зинченко В.П., Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.Л., Слободчикова В.И и др.

В ходе освоения курса были изучены направления инновационной работы связанные с организацией временного детского коллектива на территории оздоровительных детских центров: Сорочинская Е.Н., Чванов А.А., Газман О.С., Рыбинский Е.М., Гусев Б.Б., Теплякова Р.М. и др. [8, с. 238].

Для совершенствования технологии подачи материала, повышения активности личностных, компетентностных проявлений обучающихся использовались ценностно-ориентированные педагогические идеи. Отличительной особенностью курса является акту-

альная управляемость процессом обучения; его динамическое проектирование; анализ деятельности и активности обучающихся, в контексте каждого этапа деятельности [10, с. 134].

Таким образом, в процессе подготовки видеокурса «Вожатый» сформировалась технология работы с личностью будущего вожатого, включающая в себя интеграционные формы, приемы, методы, средства, способствующие конструктивной реализации методической и образовательной целей. Технология сложилась из совокупности методов и инструментов достижения желаемого результата, включающих: практикоориентированность в сфере этики общения на уровнях вожатый-дети, вожатый-родитель, вожатый-вожатый, вожатый-администрация. В представленную технологию включены приемы и инструменты работы с имиджем, харизмой, качествами лидера, сплочением команды и многое другое.

Приемы и методы сплочения команды; имидж, харизма и их значение для лидера; образ себя для других; установление взаимодействия.

Данная технология структурирована по основным компонентам современных образовательных моделей: стратегическая цель; контентная основа; субъект-субъектные отношения участников образовательного процесса; мобильная система управления; выбор методов и средств достижения цели.

Системность процесса реализации видеокурса «Вожатый» составляет строгую последовательность взаимосвязи между лекциями, кейс-практикумом, мотивационными компонентами. Каждая лекция выстраивается по закономерным этапам, предусматривающим обязательное представление слушателям информационных блоков занятия, информации по структуре овладения компетенциями в контексте следующей лекции перспективного планирования зоны ближайшего развития.

Образовательный видеокурс «Вожатый» является интерактивным, реализующим самостоятельную деятельность обучающихся, их активность и творческую инициативу. Технология реализации курса способствует раскрытию потенциала этих качеств.

Все структурные феномены программы видеокурса «Вожатый» объединены на основании следующих положений: интегрированного включения обучающегося в эмоциональную среду программы курса; осознание обучающимся заинтересованности в развитии личности, осознание значимости приобретения компетенции специалиста, важности раскрытия профориентированного потенциала; принятие социальной идентичности; акцент на субъектной позиции; обогащение методическим и практикоориентированным опытом.

Программа курса предусматривает последовательное включение нескольких содержательных модулей: «Будь собой – как это сделать?», «Узнай себя с любой стороны!», «Позволь себе мир приключений!», «Навыки начинающего мага», «Уровень – «Властелин колец!»).

Инновационный подход программы, связанный с разработкой модулей, отвечающих тенденциям современного быстро изменяющегося мира, позволяет раскрыть новые потенциалы и потребности личности. Среда модулей обогащена средствами работы с пространством сказки, внутреннего мира, архетипов, миром символов, смыслов и многим другим. Подобное разнообразие рассматриваемых тем позволяет удерживать внимание ребят, их заинтересованность в обучении, поддерживает активность, осознанное отношение к формируемым профессиональным компетенциям.

Последовательность творческих модулей предполагает привлечение обучающихся в проектную деятельность, которая позволяет им реализовать формируемые профессиональные компетенции.

По каждому из представленных модулей разработаны интерактивные задания, включающие обучающегося в психолого-педагогическую активность, сопряженную с педагогической профессией.

Программа «Вожатый» предлагает кейсы, задействующие навыки анализа ситуаций, работы с практическими примерами (представленными в кинофильмах, как наглядных пособий), проектирование творческого, игрового пространства, пространства тренинга, деловой игры. Обучающиеся пишут сценарии квестов, тематических дней, в оздоровительном детском центре.

Учитывая тот факт, что видеокурс «Вожатый» разработан в соответствии с творческими модулями, предполагается рефлексивно-оценочная деятельность, завершающая работу каждого из них.

Помимо структурно-информационных блоков, видеокурс содержит большое разнообразие дополнительных задач и векторов интерактивной работы по формированию компетенций, связанных с деятельностью вожатого.

Одним из таких векторов является формирование методической копилки вожатого. За время обучения ребята формируют комплект методов психолого-педагогического воздействия на личность воспитанника, папки содержащие примеры и шаблоны необходимой документации, разработки мероприятий и многое другое. Методический материал содержит: методы формирования сознания личности; методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения; методы стимулирования поведения и деятельности; методы контроля; методы самооценки в воспитании.

Материалы методической копилки систематизируются по трем уровням:

– Первый уровень – работа с личностью подростка. Содержательное наполнение уровня предполагает знания о работе с личностью, развитие навыков психоэмоционального контроля, саморегуляции в состоянии неопределенности, снятия эмоционального напряжения, формирования коммуникативных навыков, умения преодолевать конфликтные ситуации, повышения самооценки. Методическая копилка содержит материалы по духовно-нравственному воспитанию, ценностно-смысловому взаимодействию в отряде и многое другое.

– Второй уровень – приобретение знаний о работе с коллективом отряда. Данный уровень содержит материалы, раскрывающие знания относительно просоциальных и личностных качеств подростка, техники взаимодействия подростков внутри коллектива, методы и приемы коллективной мотивации, формирование благоприятного психологического климата в отряде. Здесь сосредоточена информация, которую получает вожатый для осуществления взаимодействия внутри коллектива; формирования у ребят навыков рефлексии, коммуникативной компетентности, самопонимания, эмпатии и многое другое. Обучающиеся получают азы тренинговой работы.

– Третий уровень – это нормативные знания. Слушателям программы предоставляются для работы документы, поясняющие, регламентирующие должностные обязанности и инструкции. В ходе занятий будущие вожатые формируют комплекты методических пособий, которые будут основанием их профессиональной деятельности, будут способствовать осуществлению успешного взаимодействия с детьми разного возраста, окажут поддержку в направлении защиты жизни и здоровья воспитанников, будут способствовать успешному взаимодействию с руководством лагеря. Уровень включает нормативно-правовые документы, психолого-педагогические тесты, сценарии мероприятий и игр.

Поиск новых форм и методов подготовки будущих вожатых, их качественного обучения воплотился в создание видеокурса «Вожатый». Данный курс стал ответом на существующие дефициты в сфере подготовки будущих вожатых: недостаточное количество механизмов формирования компетенций в этой профессиональной области, недостаточное количество разработанных обучающих курсов в этой области.

Новые современные условия и требования к профессионализму вожатого, к качествам личности вожатого позволяют рассматривать данный курс как своевременный и актуальный.

Детские оздоровительные центры на данный момент нуждаются в квалифицированных кадрах. Курс подготовки вожатых, разработка которого сейчас представлена, отвечает именно этой потребности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев С., Что делать с детьми в загородном лагере. Кострома: ИМЦ «Вариант», 2019. 223 с.
2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. М.: «Педагогика», 2020. 560 с.
3. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую профессию. М.: Издательский центр «Академия», 2021. 176 с.
4. Бедерханова В. От несвободы к свободному ребенку и педагогу: Концепция построения и организации лет. лагерей // Нар. образование. 2021. С. 31-37.
5. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. М.: Просвещение, 2019 168 с.
6. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики. М., 2020. 448 с.
7. Березина В.А. Роль системы образования в поддержке развития детских общественных организаций: Рос. Федерация // Внешкольник. 2022. № 3. С. 10-12.
8. Педагогика / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 487 с.
9. Селевко Г.К. Воспитательные технологии. М., 2020. 319 с.
10. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография. М.: Логос, 2021. 448 с.

© Осечкина Л.И., Камалова Н.В., 2024.